

УДК 352/354 (477)

Проневич Олексій Станіславович –

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри службового та медичного права
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>

Oleksii S. Pronevych –

doctor of juridical sciences, professor, professor
of the department public service and medical law,
Educational and scientific Institute of Law
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)
ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>

Інститут спеціалізованого уповноваженого в органах виконавчої влади: вітчизняна традиція концептуалізації та легалізації

Стаття присвячена осмисленню вітчизняної традиції концептуального обґрунтування та легального закріплення інституту виконавчого спеціалізованого уповноваженого в органах виконавчої влади з особливою акцентуацією уваги на класифікації виконавчих спеціалізованих уповноважених, з'ясуванні стану нормативно-правового закріплення їх адміністративно-правового статусу. Констатовано, що виконавчий спеціалізований уповноважений є різновидом галузевого омбудсмена, який поєднує ознаки адміністративного органу, спеціалізованої правозахисної інституції та патронатної служби. Інституціоналізація виконавчого спеціалізованого уповноваженого є висхідним управлінсько-правовим трендом, детермінованим прагненням компенсувати інституційну неспроможність існуючих суб'єктів публічної адміністрації якісно виконувати у штатному режимі певну функцію держави, забезпечувати належну реалізацію державної політики в особливо значущих сферах суспільних відносин, вирішувати суспільні проблеми екзистенційного характеру, гарантувати дотримання прав окремих вразливих соціальних спільнот, щодо яких раніше застосовувалися дискримінаційні практики. Інститут виконавчого спеціалізованого уповноваженого має тимчасовий екстраординарний характер, оскільки є компенсаційно-стабілізаційним управлінським інструментом.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, суб'єкт, Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, людина, права, свободи, функції, завдання.

O.S. Pronevych Institute of a Specialized Commissioner in the Bodies of Executive Power: National Tradition of Conceptualization and Legalization

The article is devoted to the understanding of the domestic tradition of conceptual justification and legal consolidation of the institution of the executive specialized commissioner (ombudsman) in the bodies of the executive power, with a special emphasis on the classification of executive specialized commissioners, clarification of the state of normative-legal consolidation of their administrative-legal status. It was established that the institutionalization of the executive specialized commissioner is an upward management-legal trend, determined by the desire to compensate for the institutional inability of public administration subjects to qualitatively perform certain functions of the state in a full-time mode, to ensure the proper implementation of state policy in particularly significant spheres of social relations, to guarantee the realization of the rights of certain vulnerable social communities that were previously subject to discriminatory practices. The executive specialized commissioner is a type of industry ombudsman, which combines the features of an administrative body, a specialized human rights institution, and an institution of patronage service. Depending on the level of subordination, it is proposed to classify executive specialized commissioners in the system of executive power into government commissioners in the structure of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine,

commissioners in the structure of individual central bodies of executive power, and organizationally separated authorized officials whose legal status is determined by special laws. The strategic priority of the official activity of the executive specialized commissioner is the realization of the legal public interest in the solution of certain existential social problems, the provision of subjective rights (restoration of violated rights) of private individuals, in relation to whom the subjects of power have systematically used discriminatory practices over a certain period of time, the affirmation of equal opportunities representatives of various social communities through the use of corrective legal instruments. Currently, there is still a need to introduce the institutions of the commissioner for the rights of military personnel and the commissioner for the rights of patients. At the level of united territorial communities, it is advisable to pay attention to ensuring the rights of people with disabilities, the rights of migrants, the rights of the elderly, etc.

Keywords: administrative-legal status, subject, Government Commissioner in the cases of the European Court of Human Rights, person, rights, freedoms, functions, tasks.

Постановка проблеми. Ліберальна концепція прав людини передбачає легальне закріплення засадничих людиноцентричних максим щодо людини як найвищої соціальної цінності, відповідальності держави перед людиною за свою діяльність, прав і свобод людини та їх гарантій як змісту і спрямованості діяльності держави, утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головного обов'язку держави. Примат прав людини досягається у контексті публічно-управлінської та публічно-сервісної діяльності адміністративних органів, уповноважених створювати належні умови для реалізації легального публічного інтересу та суб'єктивних прав приватних осіб, ідентифікувати і усувати реальні та потенційні загрози для охоронюваного державою загального блага. Природно, що стратегічним пріоритетом адміністративної реформи є розбудова людиноцентричної публічної адміністрації, а також переавантаження системи публічної служби на засадах служіння суспільству, інклюзивності, партнерської взаємодії, транспарентності, відповідальності та раціоналізму. Особлива увага приділяється артикуляції соціальної місії суб'єктів публічної адміністрації, чіткому визначенню їх адміністративної правосуб'єктності, вичерпному розмежуванню повноважень суб'єктів владних повноважень та їх посадових/службових осіб, забезпеченню високого рівня координації та взаємодії адміністративних органів, дотриманню публічними службовцями легальної адміністративної процедури та використанню коректних правових алгоритмів прийняття управлінських рішень, спрямованих на набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав та/або обов'язків окремих приватних осіб. Вирішення

цих проблем забезпечує сталість, прогнозованість і результативність функціонування інституційного механізму державної влади, можливість проактивного реагування на виклики у штатних/ординарних умовах. Водночас зауважимо, що в кризових ситуаціях або у контексті формування та/або реалізації державної політики в окремих особливо соціально значущих/чутливих сферах суспільних відносин суб'єкти владних повноважень часто стикаються з необхідністю ревізії доктрини публічного адміністрування, пошуку додаткових правових інструментів державно-владного впливу, деконцентрації повноважень у жорстко ієрархізованій системі органів виконавчої влади, імплементації апробованих у провідних демократіях інститутів публічної служби екстраординарного характеру. Одним з висхідних службово-правових трендів є широке впровадження в системі органів виконавчої влади інституту спеціалізованого уповноваженого (спеціалізованого омбудсмена). Безумовно, що практика легалізації інституту спеціалізованого уповноваженого як особливого виду адміністративного органу (посадової особи адміністративного органу) потребує системного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній юриспруденції відсутня усталена традиція комплексного дослідження інституту спеціалізованого уповноваженого в органах виконавчої влади. Окремі аспекти правового статусу спеціалізованого уповноваженого (омбудсмена) в різних органах публічної влади опосередковано розглядалися у працях Л.В. Голяк (інститут спеціалізованого омбудсмена) [1], Ю.С. Палєєвої (спеціалізовані омбудсмени в зарубіжних

країнах) [2], О.В. Марцеляка (статус і функціонування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини) [3], Т.В. Коваль (правове регулювання діяльності уповноважених Президента України) [4], Н.О. Петренко (інститут бізнес-омбудсмена в системі альтернативних способів вирішення господарських спорів [5], Н.В. Лесько (характеристика правового статусу уповноваженого Президента України з прав дитини) [6], К.Г. Боберської (інститут омбудсмена як інструмент захисту права на зайняття підприємницькою діяльністю) [7], С.Ф. Гулевської (інститут місцевого омбудсмена як засіб захисту територіальної громади) [8] тощо. Примітно, що відповідний фаховий дискурс часто набуває випереджувального характеру, оскільки присвячений з'ясуванню перспектив імплементації апробованих моделей спеціалізованих омбудсменів (наприклад, екологічного омбудсмена [9], військового омбудсмена [10] або омбудсмена з прав пацієнтів [11]). Комплексний аналіз наукового доробку вітчизняних фахівців дає підстави стверджувати про відсутність цілісної правової доктрини спеціалізованого уповноваженого у системі органів публічної влади, неузгодженість підходів до з'ясування правової природи та соціальної місії галузевих омбудсменів, еkleктичність нормативно-правового регулювання їх службової діяльності, невизначеність перспектив трансформації інституту спеціалізованого уповноваженого в органах виконавчої влади.

Невирішені раніше проблеми. Наразі зберігається необхідність інтенсифікації міждисциплінарного фахового дискурсу та підготовки фундаментальних наукових праць, присвячених з'ясуванню особливостей правової природи інституту уповноваженого в органах виконавчої влади, місця та ролі уповноваженого у системі суб'єктів публічного адміністрування, стану імплементації апробованих у провідних демократіях моделей виконавчого спеціалізованого уповноваженого, кваліфікаційних вимог до кандидатів на заміщення посад виконавчого спеціалізованого уповноваженого, специфіки адміністративної правосуб'єктності різних категорій уповноважених, місця виконавчого спеціалізованого уповноваженого в механізмі державного управління, ступеня

автономності/незалежності виконавчого спеціалізованого уповноваженого (специфіки його службового підпорядкування) та реальних можливостей його впливу до формування державної політики в окремих сферах суспільних відносин, спектру наявних у виконавчих спеціалізованих уповноважених легальних інструментів реактивного та проактивного реагування на існуючі колізії та виклики, конфігурації механізмів моніторингу стану дотримання прав і свобод людини у сферах відповідальності виконавчих спеціалізованих уповноважених, критеріїв оцінювання ефективності службової діяльності виконавчих спеціалізованих уповноважених, реальної інституційної спроможності апаратів уповноважених забезпечувати якісну реалізацію соціальної місії цієї категорії посадових осіб, здатності виконавчих спеціалізованих уповноважених здійснювати у межах повноважень координацію діяльності інших державних органів, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства тощо.

Мета статті полягає в осмисленні вітчизняної традиції концептуального обґрунтування та легального закріплення інституту виконавчого спеціалізованого уповноваженого (омбудсмена) в органах виконавчої влади з особливою акцентуацією уваги на класифікації виконавчих спеціалізованих уповноважених, з'ясуванні стану нормативно-правового закріплення їх адміністративно-правового статусу та пошуку шляхів посилення інституційно-функціональної спроможності здійснювати ефективне публічне адміністрування у сферах відповідальності.

Виклад основного матеріалу. У вітчизняному законодавстві відсутнє легальне визначення родової категорії «спеціалізований уповноважений» або «спеціалізований омбудсмен» у контексті визначення інституційно-функціональної спроможності органів виконавчої влади. Водночас упродовж останнього часу у нормотворчій діяльності Кабінету Міністрів України достатня увага приділялася сутнісній артикуляції соціальної місії та адміністративної правосуб'єктності окремих галузевих уповноважених Уряду України («Урядовий уповноважений з питань сім'ї є уповноваженою Кабінетом Міністрів

України посадовою особою, на яку покладено виконання завдань з питань забезпечення комплексного і скоординованого підходу до формування ефективної державної сімейної політики» [12], «Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом є особою, уповноваженою Кабінетом Міністрів України на виконання консультативно-дорадчих функцій з питань управління державним боргом» [13], «Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є посадовою особою Міністерства юстиції, на яку покладено повноваження щодо здійснення представництва України в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, координації виконання його рішень, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Суду» [14]). Наведені вище дефініції свідчать про відсутність уніфікованого підходу до визначення функціоналу уповноваженого. Принагідно також зауважимо, що при визначенні різними суб'єктами владних повноважень поняття «уповноважена особа» зберігається еkleктичний/звужений/утилітарний підхід з урахуванням конкретної ситуації виконання особою службових обов'язків (наприклад, «прокурор підрозділу внутрішньої безпеки прокуратури, наділений повноваженнями щодо перевірки доброчесності прокурорів» [15], «особа, яка наділена правом вчиняти дії та відповідає згідно із законодавством за наслідки їх вчинення» [16], «уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції підрозділу Держспецзв'язку» [17], «головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держкомтелерадіо» [18], «посадова особа, яка призначається наказом коменданта та якій надано повноваження щодо перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану» [19] тощо). Чіткіше суб'єкти нормотворчої діяльності визначають поняття «уповноважена посадова/службова особа» (наприклад, «уповноважена посадова особа органу (підрозділу) поліції - поліцейський органу (підрозділу) поліції, який відповідно до своїх функціональних (посадових) обов'язків здійснює

оформлення матеріалів про вчинені адміністративні правопорушення та осіб, які їх вчинили» [20], «уповноважена службова особа - працівник чергової служби, у разі відсутності в структурі органу (підрозділу) поліції відповідної чергової служби - інший визначений керівництвом органу (підрозділу) поліції працівник, якого уповноважено на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» [21]).

Науковці досить широко тлумачать роль уповноваженого в системі органів публічної влади («посередник між певною групою населення та державними органами чи органами місцевого самоврядування, який здійснює моніторинг законодавства та діяльності органів управління» [22], «один з механізмів альтернативного вирішення спорів» [23] тощо).

Провідними демократіями накопичено значний пласт позитивного досвіду запровадження представницькими органами на національному, регіональному та/або місцевому рівні інституту незалежного спеціалізованого уповноваженого/спеціалізованого омбудсмена як елемента правозахисного механізму у різних сферах суспільних відносин (із захисту прав споживачів, захисту персональних даних, захисту прав дітей/неповнолітніх, захисту прав осіб похилого віку, захисту прав військовослужбовців, захисту прав студентів, захисту прав біженців та внутрішньо переміщених осіб, захисту прав трудових мігрантів, захисту прав людей з інвалідністю, захисту прав пацієнтів, захисту навколишнього середовища, захисту прав учасників освітнього процесу, захисту прав споживачів у енергетичній сфері, захисту прав клієнтів у банківській та/або страховій сфері, захисту прав засуджених до позбавлення волі тощо).

Останнім часом окреслився висхідний управлінський тренд щодо запровадження інституту виконавчого спеціалізованого уповноваженого у системі виконавчої влади, об'єктивно зумовлений прагненням компенсувати інституційну неспроможність суб'єктів публічної адміністрації якісно виконувати у штатному режимі певну функцію держави, забезпечити належну реалізацію державної політики в особливо значущих сферах суспільних відносин, налагодити взаємодію та координацію діяльності широкого спектру

державних і недержавних суб'єктів публічної адміністрації, запровадити комплексний моніторинг стану забезпечення реалізації суб'єктивних прав окремих вразливих соціальних спільнот, щодо яких адміністративні органи тривалий час застосовували дискримінаційні практики.

Залежно від рівня підпорядкування та особливостей організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення виконавчі спеціалізовані уповноважені в системі виконавчої влади доцільно класифікувати на: урядових уповноважених у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України; уповноважених у структурі окремих центральних органів виконавчої влади; організаційно відокремлених уповноважених посадових осіб, правовий статус яких визначено спеціальними законами.

Урядові уповноважені є специфічним елементом центральної адміністрації. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження структури Секретаріату Кабінету Міністрів України» від 23 серпня 2016 року № 564 до структури Секретаріату Кабінету Міністрів України входять такі урядові уповноважені: Урядовий уповноважений з питань регуляторної політики; Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю; Урядовий уповноважений з питань гендерної політики; Урядовий уповноважений з питань інвестицій, залучення фінансової допомоги в умовах воєнного стану, формування фонду відновлення та трансформації економіки, фонду підтримки малого та середнього бізнесу, фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури, фонду обслуговування та погашення державного боргу, фонду підтримки армії, гуманітарного фонду [24].

Наразі створено нормативно-правове підґрунтя для функціонування:

- Урядового уповноваженого з питань регуляторної політики як «посадової особи, уповноваженої Кабінетом Міністрів України на виконання експертно-аналітичних та консультативно-дорадчих функцій з питань регуляторної політики». Основними завданнями Урядового уповноваженого з питань регуляторної політики є: підготовка та внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо організації здійснення ним своїх повноважень у

сфері державної регуляторної політики; підготовка експертних висновків щодо регуляторного впливу проектів регуляторних актів; проведення в межах компетенції моніторингу дотримання принципів державної регуляторної політики під час прийняття регуляторних актів; підготовка в межах компетенції та внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вжиття заходів захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, порушених внаслідок дії регуляторних актів; підготовка та внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо забезпечення здійснення ним взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, їх об'єднаннями та громадськими об'єднаннями з питань реалізації державної регуляторної політики» [25];

- Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю як «уповноваженої Кабінетом Міністрів України посадової особи, на яку покладено організацію здійснення Кабінетом Міністрів України своїх повноважень з питань захисту прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та виконання Україною міжнародних зобов'язань у відповідній сфері». Основні завдання Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю артикульовано таким чином: сприяння виконанню Україною міжнародних зобов'язань щодо додержання в Україні прав і законних інтересів осіб з інвалідністю; моніторинг додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та підготовка в установленому порядку пропозицій щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю; участь у здійсненні Прем'єр-міністром України представництва Кабінету Міністрів України у міжнародних зустрічах і форумах, зокрема з організаціями та агенціями Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, ОБСЄ, з питань захисту прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та виконання Україною міжнародних зобов'язань у відповідній сфері; вжиття у межах своїх повноважень заходів щодо усунення порушень прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та причин, що призвели до їх виникнення; сприяння забезпеченню інформування громадськості про права осіб з інвалідністю. Передбачено, що повноваження Урядового уповноваженого з прав

осіб з інвалідністю в обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях здійснює представник Урядового уповноваженого в обласній, Київській, Севастопольській міській держадміністрації [26];

- Урядового уповноваженого з питань гендерної політики як «уповноваженої Кабінетом Міністрів України посадової особи, на яку покладено функцію з організації здійснення Кабінетом Міністрів України повноважень у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства». Основні завдання Урядового уповноваженого визначено таким чином: сприяння забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства; участь відповідно до компетенції у координації роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; проведення моніторингу щодо врахування Кабінетом Міністрів України принципу гендерної рівності під час прийняття нормативно-правових актів; участь у здійсненні Прем'єр-міністром України представництва Кабінету Міністрів України у міжнародних зустрічах і форумах, у тому числі з Комісією ООН із статусу жінок, Радою безпеки ООН на сесіях з порядку денного «Жінки, мир, безпека», Ради Європи, ОБСЄ тощо; співпраця та взаємодія з громадянським суспільством з питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства. Забезпечення діяльності Урядового уповноваженого з питань гендерної політики здійснюється апаратом, який є самостійним структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України [27];

- Урядового уповноваженого з питань інвестицій, залучення фінансової допомоги в умовах воєнного стану, формування фонду відновлення та трансформації економіки, фонду підтримки малого та середнього бізнесу, фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури, фонду обслуговування та погашення державного боргу, фонду підтримки армії, гуманітарного фонду як «уповноваженої Кабінетом Міністрів України посадової особи, на яку покладається координація діяльності щодо

залучення інвестицій, фінансової допомоги в умовах воєнного стану, формування фонду відновлення та трансформації економіки, фонду підтримки малого та середнього бізнесу, фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури, фонду обслуговування та погашення державного боргу, фонду підтримки армії, гуманітарного фонду, виконання завдань з питань активізації роботи з розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу України, збільшення обсягу іноземних інвестицій, підтримки пріоритетних інвестиційних проектів, поліпшення інвестиційного клімату в державі, забезпечення захисту прав інвесторів, а також взаємодії інвесторів, відповідних органів іноземних держав і міжнародних організацій з питань залучення інвестицій з державними органами та органами місцевого самоврядування». Основними завданнями Урядового уповноваженого є: координація діяльності щодо залучення інвестицій, фінансової допомоги в умовах воєнного стану, формування фонду відновлення та трансформації економіки, фонду підтримки малого та середнього бізнесу, фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури, фонду обслуговування та погашення державного боргу, фонду підтримки армії, гуманітарного фонду; підготовка пропозицій з питань розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу України, підтримки пріоритетних інвестиційних проектів, поліпшення інвестиційного клімату в державі, забезпечення захисту прав інвесторів [28].

До спеціалізованих виконавчих уповноважених у структурі окремих центральних органів виконавчої влади належать:

- Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини як «посадова особа Міністерства юстиції України, на яку покладено повноваження щодо здійснення представництва України в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, координації виконання його рішень, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Суду» (до серпня 2017 року посада йменувалась «Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини»). Діяльність Уповноваженого забезпечує Секретаріат Уповноваженого у справах Європейського суду

з прав людини, утворений у складі центрального апарату Міністерства юстиції України з правами департаменту. Примітно, що діяльність Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини на регіональному рівні забезпечують його представники, які працюють у складі міжрегіональних територіальних органів Мін'юсту і очолюють регіональні відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини [29];

- Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом як «особа, уповноважена Кабінетом Міністрів України на виконання консультативно-дорадчих функцій з питань управління державним боргом», яка призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів. Основними завданнями Урядового уповноваженого є: підготовка пропозицій щодо покращення структури державного боргу, зокрема шляхом вчинення відповідних правочинів з державним боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов'язань; підготовка та участь у проведенні переговорів з кредиторами України з питань управління державним боргом. Урядовий уповноважений інтегрований до структури Міністерства фінансів України. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснює Міністерство фінансів України. Забезпечення його повсякденної діяльності здійснюється апаратом Урядового уповноваженого, що є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства фінансів України. Визначено, що «посада Урядового уповноваженого належить до посад, на які не поширюється дія Закону України «Про державну службу» [30].

До організаційно відокремлених уповноважених посадових осіб, правовий статус яких визначено спеціальними законами, належать:

- освітній омбудсмен як «посадова особа, на яку Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти». Згідно з частиною 4 статті 73 Закону України «Про освіту» освітній омбудсмен відповідно до покладених на нього

завдань має право: розглядати подані учасниками освітнього процесу звернення, перевіряти викладені у них факти; отримувати від закладів освіти та органів управління освітою інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у тому числі інформацію з обмеженим доступом; вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок фактів, викладених у зверненнях учасників освітнього процесу; залучати до розгляду звернень радників та консультантів освітнього омбудсмена, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, а також експертів, учених та фахівців, у тому числі на договірній основі; аналізувати дотримання законодавства стосовно учасників освітнього процесу, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування); за результатами розгляду звернень та/або проведених перевірок надавати рекомендації керівникам та/або засновникам закладів освіти, органам управління освітою, державним органам, органам місцевого самоврядування, вимагати від них припинення порушення та/або відновлення порушених прав чи законних інтересів учасників освітнього процесу, спрямовувати до них подання про проведення службових розслідувань, повідомляти правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушення законодавства; безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів, не заважаючи освітньому процесу, а також брати участь у засіданнях державних органів, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції; звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти; надавати консультації учасникам освітнього процесу; представляти інтереси особи у суді [31]. Забезпечення діяльності освітнього омбудсмена здійснює служба освітнього омбудсмена. Згідно з пунктом 15 Положення про освітнього омбудсмена, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018

року № 491, основними завданнями служби освітнього омбудсмена визначено організаційне, консультативне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності освітнього омбудсмена, зокрема, щодо: узагальнення практики застосування законодавства у сфері освіти, розроблення пропозицій щодо вдосконалення актів законодавства в зазначеній сфері; здійснення попереднього розгляду скарг, поданих освітньому омбудсмену здобувачами освіти, їх батьками, законними представниками, а також педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками; проведення аналізу та узагальнення інформації, що міститься у скаргах, поданих освітньому омбудсмену; підготовки рекомендацій для закладів освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, органів управління освітою з питань, що належать до компетенції освітнього омбудсмена; забезпечення взаємодії освітнього омбудсмена з питань, що належать до його компетенції, з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, органами управління освітою, правоохоронними органами [32];

- Уповноважений із захисту державної мови посадова особа, статус якої визначається Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відповідно до частини 1 статті 49 цього Закону місія цієї посадової особи полягає у сприянні «функціонуванню української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України» (основними завданнями є захист української мови як державної, захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг; усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою). Уповноважений із захисту державної мови безпосередньо здійснює публічно-владні повноваження. У тому числі він здійснює такі повноваження: розглядає скарги фізичних і юридичних осіб на дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій всіх форм власності, інших юридичних і фізичних осіб щодо дотримання

вимог законодавства про державну мову; спрямовує до Комісії з питань вищого корпусу державної служби, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подання про проведення службових розслідувань, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну мову, що є обов'язковими до розгляду; складає протоколи та застосовує стягнення у випадках, встановлених законом; здійснює контроль за виконанням повноважень його представника (представники призначаються Уповноваженим із захисту державної мови для забезпечення виконання його повноважень). Для забезпечення діяльності Уповноваженого утворюється секретаріат. Керівник та працівники секретаріату Уповноваженого є державними службовцями [33]. Зауважимо, що порядок взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування легально визначено постановою Уряду України [34], а порядок взаємодії з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення встановлено спільним наказом Уповноваженого із захисту державної мови та рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення [35];

- упродовж 2013-2016 років діяв Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики як «посадова особа, на яку покладається виконання завдань щодо формування та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в органах виконавчої влади» [36] (наразі формування та реалізацію державної антикорупційної політики забезпечує Національне агентство з питань запобігання корупції як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом). Важливим елементом антикорупційного інституційного механізму є прямо передбачений статтею 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» уповноважений підрозділ (посадова особа) з питань запобігання та виявлення корупції в суб'єктах публічної адміністрації (Секретаріаті Кабінету Міністрів України,

апаратах та територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у місті Києві державних адміністраціях) [37]. Основні завдання уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції визначено таким чином: розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією; організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій керівнику відповідного органу; надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції; здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання; перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до закону порядку; здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі у територіальних (міжрегіональних) органах, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях; розгляд повідомлень про порушення вимог закону, у тому числі у територіальних (міжрегіональних) органах та юридичних особах, що належать до сфери управління відповідного органу; здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до закону; інформування керівника відповідного органу, Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. Примітно, що уповноважена особа може призначатися на утворену у штатному розписі відповідного органу виконавчої влади окрему посаду або визначатися шляхом

покладення на одного з працівників відповідного органу функцій уповноваженої особи» [38]. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції є самостійною та функціонально незалежною одиницею у структурі суб'єкта публічної адміністрації. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час виконання нею службових повноважень або покладання на неї обов'язків, що не корелюються з її повноваженнями або обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

Принагідно зазначимо, що у контексті інтенсивного антикорупційного дискурсу за участю міжнародних інституцій в Україні було реалізовано унікальну ініціативу щодо запровадження інституту бізнес-омбудсмена. Легалізація інституту бізнес-омбудсмена відбулася відповідно до укладеного 12 травня 2014 року Меморандуму про взаєморозуміння для української антикорупційної ініціативи між Кабінетом Міністрів України та міжнародними фінансовими установами і бізнес-асоціаціями (Європейським банком реконструкції та розвитку, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Американською торгівельною палатою в Україні, Європейською Бізнес Асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою України, Українським союзом промисловців і підприємців). Бізнес-омбудсмен є посадовою особою, уповноваженою забезпечувати захист законних інтересів суб'єктів господарювання, а також перманентно здійснювати медіацію між бізнес-спільнотою та органами публічної влади. Діяльність бізнес-омбудсмена має суттєве значення для імплементації положень європейської концепції належного врядування, запобігання корупційним проявам, розбудови національної системи публічної адміністрації, ґрунтованої на засадах людиноцентричності, інклюзивності, сервісоорієнтованості, транспарентності та раціоналізму. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 692 утворено Раду бізнес-омбудсмена як «постійно діючого консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України». Найважливішим завданням Ради бізнес-омбудсмена є розгляд скарг суб'єктів господарювання щодо вчинення корупційних діянь та/або інших порушень їх законних інтересів. Скаргу до Ради бізнес-омбудсмена

може подати будь-яка фізична або юридична особа, що провадить підприємницьку діяльність в Україні [39].

Зауважимо, що окремі центральні органи виконавчої влади використовують інститут уповноваженого для налагодження діалогу з громадянським суспільством щодо прийнятих рішень інноваційного характеру. Наприклад, у 2024 році Міністерством оборони України запроваджено інститут уповноваженого міністерства з питань рекрутингу, що зумовлено необхідністю формування в суспільстві об'єктивного уявлення про рекрутингові центри як інформаційно-консультативні сервіси.

Упродовж 2021 року в Україні тривала дискусія щодо доцільності запровадження інституту енергетичного омбудсмена. Наголошувалося, що необхідність запровадження спеціалізованого омбудсмена у енергетичній сфері об'єктивно зумовлена лібералізацією енергетичних ринків, збереженням дуалізму регулювання ринків тепло – та водопостачання (підвищена колізійність відносин між споживачами і постачальниками послуг спричинена співіснуванням національного регулятора та органів місцевого самоврядування у цій царині), низькою обізнаністю споживачів житлово-комунальних послуг про свої права та обов'язки. При з'ясуванні перспективи запровадження інституту енергетичного омбудсмена Україні доведеться обирати між апробованими у демократичних країнах моделями «адвокації на енергетичних ринках прав побутових споживачів і малого бізнесу» та «альтернативного арбітражного органу, уповноваженого розглядати окремі категорії скарг споживачів». У будь-якому разі енергетичний омбудсмен є елементом лібералізації публічного адміністрування у енергетичній сфері.

Дослідження вітчизняної традиції легального закріплення інституту виконавчого спеціалізованого уповноваженого дає підстави констатувати таке:

- запровадження службово-правового інституту спеціалізованого уповноваженого в органах виконавчої влади об'єктивно зумовлено прагненням суспільства сфокусувати увагу уряду та/або окремих центральних органів виконавчої влади на вирішенні особливо соціально значущих екзистенційних проблем,

імплементувати положення європейської концепції належного врядування, забезпечити формування соціально акцептованої державної політики в окремих чутливих сферах суспільних відносин на засадах людиноцентричності, інклюзивності, транспарентності та раціональності;

- виконавчий спеціалізований уповноважений є різновидом галузевого омбудсмена, який поєднує ознаки адміністративного органу, спеціалізованої правозахисної інституції та патронатної служби;

- виконавчий спеціалізований уповноважений є екстраординарним інститутом кризового адміністрування, який запроваджується у разі інституційно-функціональної неспроможності адміністративних органів забезпечити у штатних умовах на належному рівні права та свободи людини, особливо представників вразливих груп населення, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини внаслідок деструктивного впливу несприятливих зовнішніх чинників. Інститут виконавчого спеціалізованого уповноваженого апріорі має тимчасовий характер, оскільки є унікальним компенсаційно-стабілізаційним управлінським інструментом;

- стратегічним пріоритетом службової діяльності виконавчого спеціалізованого уповноваженого є реалізація легального публічного інтересу, забезпечення суб'єктивних прав/поновлення порушених прав приватних осіб, щодо яких суб'єкти владних повноважень упродовж тривалого часу системно застосовували дискримінаційні практики, ствердження рівних можливостей представників різних соціальних спільнот шляхом використання коригуючих юридичних інструментів;

- урядові уповноважені є посадовими особами, правовий статус яких визначено постановами Кабінету Міністрів України. Вони не наділені публічно-владними повноваженнями, оскільки покликані реалізовувати винятково організаційні, експертно-аналітичні та консультативно-дорадчі функції (підготовка у межах компетенції та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вжиття заходів з метою захисту прав та законних інтересів приватних осіб, здійснення

моніторингу стану законодавчого забезпечення реалізації державної політики в окремій сфері суспільних відносин, підготовка експертних висновків, участь у координації діяльності профільних суб'єктів публічного адміністрування в певній сфері суспільних відносин тощо). Перспектива підвищення інституційної спроможності урядових уповноважених полягає у наділенні контрольно-наглядовими повноваженнями, посиленні проактивного компоненту публічного адміністрування, збільшенні штатної чисельності персоналу робочого апарату, запровадженні інституту регіональних представників, активнішому залученні до координації діяльності державних і недержавних суб'єктів публічного адміністрування за напрямом діяльності тощо;

- діяльність спеціалізованих виконавчих уповноважених в структурі окремих центральних органів виконавчої влади координується профільними міністрами. Наголосимо, що вони реалізують представницьку, організаційну та аналітичну функції, а також долучені до реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин. Особливе значення для забезпечення реалізації євроінтеграційного зовнішньополітичного курсу має діяльність Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини як посадової особи Міністерства юстиції України, на яку покладено повноваження щодо здійснення представництва України в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, координації виконання його рішень, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Суду;

- правовий статус організаційно відокремлених уповноважених посадових осіб як суб'єктів публічного адміністрування визначено спеціальними законами. Вони наділені окремими контрольно-наглядовими повноваженнями. Особливе значення має здійснення ініціативного моніторингу стану дотримання прав і свобод людини у сферах відповідальності, розгляд звернень громадян щодо порушення легальних приписів, формулювання вимог до відповідальних посадових/службових осіб адміністративних органів щодо вжиття

необхідних заходів для усунення виявлених правопорушень тощо;

- зберігається необхідність рецепції на національному та/або локальному рівні апробованих у європейських країнах галузевих інститутів виконавчого спеціалізованого уповноваженого, що зумовлено незавершеністю суспільних трансформаційних процесів та недосконалістю національної системи публічного адміністрування. Наразі зберігається необхідність запровадження інститутів уповноваженого з прав військовослужбовців та уповноваженого з прав пацієнтів. На рівні об'єднаних територіальних громад доцільно приділити особливу увагу забезпеченню прав людей з інвалідністю, прав мігрантів, прав осіб похилого віку тощо.

Висновки. Резюмуючи, зазначимо, що інституціоналізація виконавчого спеціалізованого уповноваженого є висхідним управлінсько-правовим трендом, детермінованим прагненням компенсувати інституційну неспроможність суб'єктів публічної адміністрації якісно виконувати у штатному режимі певну функцію держави, забезпечити належну реалізацію державної політики в особливо значущих сферах суспільних відносин. Виконавчий спеціалізований уповноважений є різновидом галузевого омбудсмена, який поєднує ознаки адміністративного органу, спеціалізованої правозахисної інституції та патронатної служби. Залежно від рівня підпорядкування пропонуємо виконавчі спеціалізовані уповноважені класифікувати на урядових уповноважених у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України, уповноважених у структурі окремих центральних органів виконавчої влади та організаційно відокремлених уповноважених посадових осіб, правовий статус яких визначено спеціальними законами. Стратегічним пріоритетом службової діяльності виконавчого спеціалізованого уповноваженого є реалізація легального публічного інтересу щодо вирішення окремих екзистенційних суспільних проблем, забезпечення суб'єктивних прав (поновлення порушених прав) приватних осіб, щодо яких суб'єкти владних повноважень упродовж певного часу системно застосовували дискримінаційні практики, ствердження рівних можливостей представників різних соціальних

спільнот шляхом використання коригуючих юридичних інструментів. Наразі зберігається необхідність запровадження інститутів уповноваженого з прав військовослужбовців та уповноваженого з прав пацієнтів. На рівні об'єднаних територіальних громад доцільно приділити особливу увагу забезпеченню прав

людей з інвалідністю, прав мігрантів, прав осіб похилого віку тощо.

Список використаних джерел:

1. Голяк Л.В. Інститут спеціалізованого омбудсмена: світовий досвід організації та діяльності: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2010. 20 с.
2. Палєєва Ю.С. Спеціалізовані омбудсмени в зарубіжних країнах: досвід для України. *Альманах міжнародного права*. 2015. Вип. 7. С. 84-91.
3. Марцеляк О.В. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: статус і функціонування. *Вісник Львівського Університету: Серія юридична*. 2001. № 36. С. 190-197.
4. Коваль Т.В. Правове регулювання діяльності уповноважених Президента України. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2019. Т. 2. Вип. 4. С. 14-17.
5. Петренко Н.О. Місце та ознаки інституту бізнес-омбудсмена в системі альтернативних способів вирішення господарських спорів. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2022. № 4. Ч. 3. С. 97-101.
6. Лесько Н.В. Загальна характеристика правового статусу уповноваженого Президента України з прав дитини. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. 2015. № 827. С. 74-75.
7. Боберська К.Г. Інститут омбудсмена в Україні та Швейцарській конфедерації як інструмент захисту права на зайняття підприємницькою діяльністю: порівняльний аспект. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридична*. 2017. Вип. 3. Т. 1. С. 40-43.
8. Гулевська С.Ф. Інститут місцевого омбудсмена як засіб захисту територіальної громади. *Публічне управління та практика*. 2011. № 3. С. 188-193.
9. Лагойда Т.В. Інститут спеціалізованого екологічного омбудсмена: зарубіжний досвід та можливість його імплементації в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 6. С. 251-254.
10. Марцеляк О.В. Військовий омбудсман як інституційна гарантія захисту прав військовослужбовців (зарубіжний досвід). *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2024. Вип. 81. Ч. 1. С. 131-137.
11. Пашков В.М. Діяльність омбудсмена з прав пацієнтів як засіб регулюючого впливу держави. *Економічна теорія та право*. 2015. № 3. С. 124-136.
12. Про Урядового уповноваженого з питань сім'ї: постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/131-2016-%D0%BF#Text>.
13. Питання Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом: постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2015-%D0%BF/ed20190720#n10>.
14. Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року № 784. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2006-%D0%BF#Text>.
15. Про затвердження Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів: наказ Генерального прокурора від 29 грудня 2022 року № 293. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0293905-22#Text>.
16. Деякі питання документування управлінської діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text>.
17. Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України: наказ

Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 14 липня 2021 року № 431. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1193-21/ed20210714#n24>.

18. Про затвердження Положення щодо впровадження в апараті Державного комітету телебачення і радіомовлення України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»: наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 3 жовтня 2023 року № 61. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1918-23/ed20231003#n22>.

19. Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456-2021-%D0%BF/ed20211229#n11>.

20. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Адміністративна практика» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 березня 2023 року № 180. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0727-23/ed20230313#n18>.

21. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 8 лютого 2019 року № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text>.

22. Голяк Л.В. Поняття та види спеціалізованих омбудсманів. *Митна справа*. 2011. № 6. С. 585-591.

23. Ханік-Посполітак Р., Посполітак В. Система спеціалізованих омбудсменів в Україні як один з механізмів альтернативного вирішення спорів. *Доступ до правосуддя в умовах сталого розвитку: до 30-річчя незалежності України: колективна монографія / за заг. ред. Юрія Притики та Ірини Ізарової; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т права*. Київ: Дакор, 2021. С. 357-371.

24. Про затвердження структури Секретаріату Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 564. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2016-%D0%BF#n51>.

25. Питання Урядового уповноваженого з питань регуляторної політики: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року № 1264. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-2021-%D0%BF#Text>.

26. Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 5: постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 125. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/125-2017-%D0%BF#Text>.

27. Про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики: постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 року № 390. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/390-2017-%D0%BF#Text>.

28. Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань інвестицій, залучення фінансової допомоги в умовах воєнного стану, формування фонду відновлення та трансформації економіки, фонду підтримки малого та середнього бізнесу, фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури, фонду обслуговування та погашення державного боргу, фонду підтримки армії, гуманітарного фонду: постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 року № 647. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2016-%D0%BF#Text>.

29. Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року № 784. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2006-%D0%BF#Text>.

30. Питання Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом: постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2015-%D0%BF#Text>.

31. Про освіту: Закон України від 5 березня 2017 року № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.

32. Деякі питання освітнього омбудсмена: постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 року № 491. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/491-2018-%D0%BF#Text>.

33. Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text>.

34. Про затвердження Порядку взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування: постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 819. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2019-%D0%BF#n9>.

35. Про затвердження Порядку взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення: наказ Уповноваженого із захисту державної мови від 8 квітня 2021 року № 10-У. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0010940-21#n10>.

36. Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики: постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 року № 949. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/949-2013-%D0%BF#Text>.

37. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.

38. Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції: наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0914-21#Text>.

39. Про утворення Ради бізнес-омбудсмена: постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 691. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2014-%D0%BF#Text>.

References:

1. Holiak L.V. Instytut spetsializovanoho ombudsmena: svitovyi dosvid orhanizatsii ta diialnosti: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.02. In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho. K., 2010. 20 s.

2. Palieieva Yu.S. Spetsializovani ombudsmeny v zarubizhnykh krainakh: dosvid dlia Ukrainy. *Almanakh mizhnarodnoho prava*. 2015. Vyp. 7. S. 84-91.

3. Martseliak O.V. Upovnovazheni Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny: status i funktsionuvannia. *Visnyk Lvivskoho Universytetu: Seriiia yurydychna*. 2001. № 36. S. 190-197.

4. Koval T.V. Pravove rehuliuвання diialnosti upovnovazhenykh Prezydenta Ukrainy. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*. 2019. T. 2. Vyp. 4. S. 14-17.

5. Petrenko N.O. Mistse ta oznaky instytutu biznes-ombudsmena v systemi alternatyvnykh sposobiv vyrishennia hospodarskykh sporiv. *Pivdenoukrainskyi pravnychi chasopys*. 2022. № 4. Ch. 3. S. 97-101.

6. Lesko N.V. Zahalna kharakterystyka pravovoho statusu upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z prav dytyny. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnik"*. 2015. № 827. S. 74-75.

7. Boberska K.H. Instytut ombudsmena v Ukraini ta Shveitsarskii konfederatsii yak instrument zakhystu prava na zainiattia pidpriemnytskoiu diialnistiu: porivnialnyi aspekt. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu. Seriiia yurydychna*. 2017. Vyp. 3. T. 1. S. 40-43.

8. Hulevska S.F. Instytut mistsevoho ombudsmena yak zasib zakhystu terytorialnoi hromady. *Publichne upravlinnia ta praktyka*. 2011. № 3. S. 188-193.

9. Lahoida T.V. Instytut spetsializovanoho ekolohichnoho ombudsmena: zarubizhnyi dosvid ta mozhlyvist yoho implementatsii v Ukrainy. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. № 6. S. 251-254.

10. Martseliak O.V. Viiskovyi ombudsman yak instytutsiina harantiia zakhystu prav viiskovosluzhbovtziv (zarubizhnyi dosvid). *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriiia "Pravo"*. 2024. Vyp. 81. Ch. 1. S. 131-137.

11. Pashkov V.M. Diialnist ombudsmena z prav patsientiv yak zasib rehuliuuchoho vplyvu derzhavy. *Ekonomichna teoriia ta pravo*. 2015. № 3. S. 124-136.

12. Pro Uriadovoho upovnovazhenoho z pytan simi: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 liutoho 2016 roku № 131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/131-2016-%D0%BF#Text>.

13. Pytannia Uriadovoho upovnovazhenoho z pytan upravlinnia derzhavnym borhom: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 bereznia 2015 roku № 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2015-%D0%BF/ed20190720#n10>.

14. Pro zakhody shchodo realizatsii Zakonu Ukrainy “Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny”: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31 travnia 2006 roku № 784. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2006-%D0%BF#Text>.

15. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia taiemnoi perevirky dobrochesnosti prokuroriv: nakaz Heneralnogo prokurora vid 29 hrudnia 2022 roku № 293. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0293905-22#Text>.

16. Deiaki pytannia dokumentuvannia upravlinskoj diialnosti: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 sichnia 2018 roku № 55. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text>.

17. Pro zatverdzhennia Poriadku orhanizatsii roboty z povidomlenniamy pro mozhyvi fakty koruptsiinykh abo pov’iazanykh z koruptsiieiu pravoporushen, inshykh porushen Zakonu Ukrainy “Pro zapobihannia koruptsii” u Derzhavni sluzhbi spetsialnogo zv’iazku ta zakhystu informatsii Ukrainy: nakaz Administratsii Derzhavnoi sluzhby spetsialnogo zv’iazku ta zakhystu informatsii Ukrainy vid 14 lypnia 2021 roku № 431. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1193-21/ed20210714#n24>.

18. Pro zatverdzhennia Polozhennia shchodo vprovadzhennia v aparati Derzhavnoho komitetu telebachennia i radiomovlennia Ukrainy mekhanizmv zaokhochennia vykryvachiv ta formuvannia kultury povidomlennia pro mozhyvi fakty koruptsiinykh abo pov’iazanykh z koruptsiieiu pravoporushen, inshykh porushen Zakonu Ukrainy “Pro zapobihannia koruptsii”: nakaz Derzhavnoho komitetu telebachennia i radiomovlennia Ukrainy vid 3 zhovtnia 2023 roku № 61. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1918-23/ed20231003#n22>.

19. Pro zatverdzhennia Poriadku perevirky dokumentiv v osib, ohliadu rechei, transportnykh zasobiv, bahazhu ta vantazhiv, sluzhbovykh prymishchen i zhytla hromadian pid chas zabezpechennia zakhodiv pravovoho rezhymu voiennoho stanu: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 hrudnia 2021 roku № 1456. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456-2021-%D0%BF/ed20211229#n11>.

20. Pro zatverdzhennia Instruksii z formuvannia ta vedennia informatsiinoi pidsystemy “Administratyvna praktyka” informatsiino-komunikatsiinoi systemy “Informatsiinyi portal Natsionalnoi politsii Ukrainy”: nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 13 bereznia 2023 roku № 180. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0727-23/ed20230313#n18>.

21. Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia yedynoho obliku v orhanakh (pidrozdilakh) politsii zaiav i povidomlen pro kryminalni pravoporushennia ta inshi podii: nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 8 liutoho 2019 roku № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text>.

22. Holiak L.V. Poniattia ta vydy spetsializovanykh ombudsmaniv. *Mytna sprava*. 2011. № 6. S. 585-591.

23. Khanyk-Pospolitik R., Pospolitik V. Systema spetsializovanykh ombudsmeniv v Ukraini yak ody z mekhanizmv alternatyvnoho vyrishennia sporiv. *Dostup do pravosuddia v umovakh staloho rozvytku: do 30-rychchia nezalezhnosti Ukrainy: kolektyvna monohrafiia / za zah. red. Yurii Prytyky ta Iryny Izarovoi*; Kyivskyi nats. un-t im. T. Shevchenka, In-t prava. Kyiv: Dakor, 2021. S. 357-371.

24. Pro zatverdzhennia struktury Sekretariatu Kabinetu Ministriv Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 serpnia 2016 roku № 564. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2016-%D0%BF#n51>.

25. Pytannia Uriadovoho upovnovazhenoho z pytan rehuliatornoj polityky: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 zhovtnia 2021 roku № 1264. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-2021-%D0%BF#Text>.

26. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Uriadovoho upovnovazhenoho z prav osib z invalidnistiu ta vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 sichnia 2013 r. № 5: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 liutoho 2017 roku № 125. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/125-2017-%D0%BF#Text>.

27. Pro Uriadovoho upovnovazhenoho z pytan hendernoj polityky: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 chervnia 2017 roku № 390. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/390-2017-%D0%BF#Text>.

28. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Uriadovoho upovnovazhenoho z pytan investytsii, zaluchennia finansovoi dopomohy v umovakh voiennoho stanu, formuvannia fondu vidnovlennia ta transformatsii ekonomiky, fondu pidtrymky maloho ta serednoho biznesu, fondu vidnovlennia maina ta zruinovanoi infrastruktury, fondu obsluhovuvannia ta pohashennia derzhavnoho borhu, fondu pidtrymky armii, humanitarnoho fondu: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 serpnia 2016 roku № 647. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2016-%D0%BF#Text>.

29. Pro zakhody shchodo realizatsii Zakonu Ukrainy «Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny»: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31 travnia 2006 roku № 784. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2006-%D0%BF#Text>.

30. Pytannia Uriadovoho upovnovazhenoho z pytan upravlinnia derzhavnym borhom: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 bereznia 2015 roku № 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2015-%D0%BF#Text>.

31. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 5 bereznia 2017 roku № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.

32. Deiaki pytannia osvitnoho ombudsmena: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 chervnia 2018 roku № 491. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/491-2018-%D0%BF#Text>.

33. Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi: Zakon Ukrainy vid 25 kvitnia 2019 roku № 2704-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text>.

34. Pro zatverdzhennia Poriadku vzaiemodii Upovnovazhenoho iz zakhystu derzhavnoi movy z orhanamy derzhavnoi vlady, orhanamy vlady Avtonomnoi Respubliki Krym, orhanamy mistsevoho samovriaduvannia: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 serpnia 2019 roku № 819. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2019-%D0%BF#n9>.

35. Pro zatverdzhennia Poriadku vzaiemodii Upovnovazhenoho iz zakhystu derzhavnoi movy z Natsionalnoiu radoiu Ukrainy z pytan telebachennia i radiomovlennia: nakaz Upovnovazhenoho iz zakhystu derzhavnoi movy vid 8 kvitnia 2021 roku № 10-U. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0010940-21#n10>.

36. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Uriadovoho upovnovazhenoho z pytan antykoruptsiinoi polityky: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 4 hrudnia 2013 roku № 949. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/949-2013-%D0%BF#Text>.

37. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 roku № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.

38. Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro upovnovazhenyi pidrozdil (upovnovazhenu osobu) z pytan zapobihannia ta vyjavlennia koruptsii: nakaz Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii vid 27 travnia 2021 roku № 277/21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0914-21#Text>.

39. Pro utvorennia Rady biznes-ombudsmena: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 lystopada 2014 roku № 691. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2014-%D0%BF#Text>.